

**TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA
PSIXOLOGIK NAZARIYASI BO'YICHA XORIJIY VA MAHALLIY
TADQIQOTLAR TAHLILI**

Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

2-

kurs magistranti

Email: gavharxudoyorova4@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy tafakkuri, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarining rivojlanish bosqichlari, tanqidiy tafakkurni shakllantirish shart-sharoitlari jahon tajribalari asosida o'rganilgan va tahlil etilgan. Tanqidiy tafakkur rivojlanishining pedagogik va psixologik nazariyasi tadqiqotlar doirasida o'qitish jarayonini samarali amalga oshirish uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tafakkur, tanqidiy fikrlash, rivojlanish, aqliy qobiliyat, xorijiy tajribalar, 4K modeli.

KIRISH:

Tanqidiy tafakkur zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri sifatida shaxsning mustaqil fikrlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, asoslangan xulosalar chiqarish va muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda esa bu jarayon ta'lim tizimining yangi davr talablariga moslashuvi va milliy kadrlarni tayyorlashda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (2020)¹ ta'limning maqsadini "shaxsning intellektual va

¹ "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son <https://lex.uz/docs/-5013007>

ijodiy salohiyatini rivojlantirish” deb belgilaydi, bu esa tanqidiy tafakkurning ahamiyatini qonun bilan tasdiqlaydi. Tanqidiy tafakkur nafaqat akademik muvaffaqiyatga, balki shaxsning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga ham yordam beradi. Xorijiy tadqiqotlarda bu jarayon demokratik jamiyatni shakllantirish vositasi sifatida qaralsa, O‘zbekistonda milliy qadriyatlar va an’analarni saqlagan holda zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari har bir mamlakatning ta’lim siyosati va madaniy kontekstiga qarab o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi. Ushbu jarayon pedagogik va psixologik jihatlarni o‘z ichiga oladi, chunki u ta’lim metodlari, o‘quv dasturlari va shu bilan birga, o‘quvchilarning kognitiv rivojlanishi, motivatsiyasi va emotsional holatiga bog‘liqdir. Xorijiy va O‘zbekiston olimlari tomonidan tanqidiy tafakkur masalasi turli kontekstlarda o‘rganilgan bo‘lib, bu tadqiqotlar ta’limning samaradorligini oshirish va zamonaviy talablarga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega. Xorijda tanqidiy tafakkur XX asrning o‘rtalaridan boshlab pedagogika va psixologiya fanlarida chuqur o‘rganila boshlagan. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda bu soha ta’limning global iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlari nuqtayi nazaridan tadqiq qilingan. O‘zbekistonda ushbu masalaga e’tibor mustaqillikdan keyingi davrda, xususan, ta’lim islohotlari doirasida kuchaydi. Mahalliy tadqiqotlar ko‘proq milliy ta’lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlari, resurslar va madaniy qadriyatlarga asoslanadi. Ushbu farqlar xorijiy tajribani O‘zbekistonga moslashtirishda muayyan muammolarni keltirib chiqaradi va shu sababli, ushbu sohada o‘tkazilgan tadqiqotlarning o‘rganilganlik darajasini tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIYA:

Tanqidiy tafakkur shaxsning ma’lumotlarni tahlil qilish, baholash va undan mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatini anglatadi. Bu jarayon nafaqat intellektual faoliyat bilan chegaralanmaydi, balki shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi, muammolarni hal qilishdagi ijodiy yondashuvlari va o‘z fikrlarini asoslash

qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Amerikalik pedagog Richard Paul tanqidiy tafakkurni “o'z fikrlash jarayonini doimiy ravishda takomillashtirishga intiladigan faol va malakali fikrlash”² deb ta'riflaydi. Bu ta'rif tanqidiy tafakkurning dinamik xususiyatini ko'rsatadi va uni ta'limda o'quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirish vositasi sifatida belgilaydi.

O'zbekiston olimlari orasida tanqidiy tafakkur masalasi zamonaviy ta'lim talablari nuqtayi nazaridan o'rganilmoqda. Masalan, R.J. Ishmuhamedov tanqidiy tafakkurni “o'quvchilarning muammolarni mustaqil hal qilish va o'z qarorlarini mantiqiy asoslash qobiliyati”³ deb ta'riflaydi. Bu ta'rif mahalliy ta'lim tizimining o'quvchilarni hayotiy vaziyatlarda bilimlarini qo'llashga tayyorlashga qaratilganligini ko'rsatadi. Xorijiy ta'riflardan farqli o'laroq, bu yondashuv O'zbekistonning madaniy va ijtimoiy xususiyatlariga moslashtirilgan. Tanqidiy tafakkurning ahamiyati zamonaviy jamiyatda o'quvchilarni murakkab ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga tayyorlashda yaqqol namoyon bo'ladi. Xorijiy adabiyotlarda tanqidiy tafakkur “4C” deb ataladigan XXI asr ko'nikmalari (tanqidiy fikrlash (critical thinking), ijodkorlik (creativity), hamkorlik (collaboration), muloqot (communication) ning asosiy elementi sifatida qaraladi.

Tanqidiy tafakkurning pedagogik jihatlari o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan metodlar, o'quv jarayonini tashkil qilish strategiyalari va ta'lim muhitini shakllantirish usullarini o'z ichiga oladi. Xorijda bu soha XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal o'rganila boshlagan bo'lib, bir qator nazariy va amaliy yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotlarning aksariyati tanqidiy tafakkurni ta'limning yuqori darajadagi maqsadi sifatida ko'radi va uni rivojlantirish uchun maxsus pedagogik vositalarni taklif qiladi. Eng muhim xorijiy tadqiqotlardan biri amerikalik pedagog Benjamin Bloom⁴ tomonidan 1956-yilda ishlab chiqilgan “Bloom taksonomiyasi”dir. Ushbu model o'quv jarayonini olti darajaga ajratadi: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish.

² Paul R. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World, 1990, p. 45.

³ Ishmuhamedov R. J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. –Toshkent, 2008. –B. 78.

⁴ Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, 1956, p. 89.

Tanqidiy tafakkur “tahlil”, “baholash” va “yaratish” kabi yuqori darajadagi ko‘nikmalar sifatida tasniflanadi. Bloomning fikricha, o‘quvchilar oddiy faktlarni yodlashdan tashqari, ma’lumotlarni solishtirish, ularning ishonchliligini tekshirish va yangi g‘oyalarni ishlab chiqish kabi murakkab jarayonlarda ishtirok etishi kerak. Ushbu model AQSh, Kanada, Avstraliya kabi mamlakatlarda ta’lim dasturlarini loyihalashda asosiy qo‘llanma sifatida qo‘llaniladi va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asosini tashkil etadi.

Yana bir muhim yondashuv Jon Dyui (John Dewey) tomonidan taklif qilingan “reflektiv fikrlash” nazariyasidir. Dyui tanqidiy tafakkurni “muammoni hal qilish uchun tajribaga asoslangan faol fikrlash jarayoni”⁵ deb hisoblaydi. Uning fikricha, o‘qituvchi o‘quvchilarga tayyor javoblar berish o‘rniga, ularga muammoni mustaqil tahlil qilish imkonini berishi lozim. Masalan, matematika darsida “ $2 + 3 = 5$ ” degan oddiy misol o‘rniga, “Nega 2 va 3 qo‘shilganda 5 chiqadi, buni qanday isbotlash mumkin?” degan savol berish reflektiv fikrlashni rag‘batlantiradi. Dyui yondashuvi zamonaviy G‘arb ta’lim tizimida muammoga asoslangan o‘qitish (Problem-Based Learning, PBL) usuli sifatida keng qo‘llaniladi. Masalan, PBL AQSh tibbiyot maktablarida 1960-yillardan beri muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazilgan va keyinchalik umumta’lim maktablariga moslashtirilgan.

Yevropa tadqiqotlari esa tanqidiy tafakkurni ko‘proq ijtimoiy va falsafiy nuqtayi nazardan o‘rganadi. Nemis pedagoglari Max Horkheimer va Theodor Adorno (Frankfurt maktabi) tanqidiy tafakkurni “jamiyatdagi mavjud normalarni shubha ostiga olish va ularni tanqidiy tahlil qilish”⁶ deb ta’riflaydi. Bu yondashuv o‘quvchilarni nafaqat akademik bilim olishga, balki ijtimoiy adolat, tenglik va axloqiy masalalarni muhokama qilishga undaydi. Masalan, Germaniyada boshlang‘ich ta’limda “Gesellschaftskunde” (ijtimoiy fanlar) darslari orqali bolalar ijtimoiy muammolarni tahlil qilishga o‘rgatiladi, bu esa tanqidiy tafakkurni erta yoshdan shakllantirishga xizmat qiladi.

⁵ Dewey J. How We Think, 1910, p. 12.

⁶ Horkheimer M. Critical Theory: Selected Essays, 1972, p. 22.

Xorijiy tadqiqotlarda zamonaviy texnologiyalarning tanqidiy tafakkurga ta'siri ham keng o'rganilgan. Masalan, Ennis (1985) o'z ishida "raqamli vositalar orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkinligini"⁷ ta'kidlaydi. Bu kontekstda interaktiv doskalar, o'quv ilovalari (Kahoot, Quizlet) va simulyatsiya dasturlari tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Misol uchun, Finlyandiya ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar boshlang'ich sinflardan boshlab qo'llaniladi va o'quvchilarning muammolarni guruhda hal qilish qobiliyatini oshiradi.

Tanqidiy tafakkurning psixologik jihatlari shaxsning kognitiv rivojlanishi, emotsional holati, motivatsiyasi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siriga bog'liq bo'lib, bu soha xorijiy psixologiya fanida keng o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar tanqidiy fikrlashning shakllanish jarayonini bolaning yosh xususiyatlari, aqliy qobiliyatlari va o'quv muhitining ta'siri nuqtayi nazaridan tahlil qiladi. Xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariyalar va amaliy yondashuvlar ta'lim jarayonida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning psixologik asoslarini aniqlashga xizmat qiladi. Bu sohada eng muhim tadqiqotlardan biri shveysariyalik psixolog Jan Piaget⁸ tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv rivojlanish nazariyasidir. Piaget (1970) bolalarning fikrlash jarayonini to'rt bosqichga ajratadi: sensor-motor (0-2 yosh), operatsiyadan oldingi (2-7 yosh), konkret-operatsion (7-11 yosh) va formal-operatsion (11 yoshdan keyin). Tanqidiy tafakkur uning fikricha, formal-operatsion bosqichda to'liq shakllanadi, chunki bu davrda bola abstrakt tushunchalar bilan ishlash, mantiqiy xulosalar chiqarish va gipotezalarni sinab ko'rish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, Piaget boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar (7-11 yosh) hali konkret-operatsion bosqichda ekanligini ta'kidlaydi. Bu bosqichda ular real obyektlar va vaziyatlar asosida fikrlashga qodir, lekin murakkab abstrakt tahlil qilish ularga qiyin kechadi. Masalan, matematika darsida "5 ta olma va 3 ta anor ishtirok etsa, nechta meva bor?" degan savolni hal qilishda bolalar haqiqiy

⁷ Ennis R. H. A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills, Educational Leadership, 1985, Vol. 43, No. 2, p. 44-48.

⁸ Piaget J. The Psychology of Intelligence, 1970, p. 67.

obyektlardan foydalansa, yaxshiroq natija ko'rsatadi. Piagetning nazariyasiga qarama-qarshi ravishda, sovet psixologi Lev Vygotskiy⁹ tanqidiy tafakkurni ijtimoiy muhit bilan bog'laydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" (Zone of Proximal Development) tushunchasiga ko'ra, o'quvchining tanqidiy fikrlash qobiliyati o'qituvchi yoki tengdoshlarning yordami bilan rivojlanishi mumkin. Vygotskiy fikricha, tanqidiy tafakkur biologik rivojlanishdan ko'ra, ijtimoiy o'zaro ta'sirga ko'proq bog'liq. Masalan, guruhda muhokama qilish yoki o'qituvchi tomonidan berilgan yo'naltiruvchi savollar ("Nega shunday deb o'ylaysan?") bolaning fikrlash jarayonini faollashtiradi. Ushbu yondashuv zamonaviy psixologiyada hamkorlikka asoslangan o'qitish usullarining asosini tashkil etadi va AQSh, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda keng qo'llaniladi.

Amerikalik psixolog Robert Sternberg¹⁰ tanqidiy tafakkurni o'zining "uch tomonlama aql nazariyasi" (Triarchic Theory of Intelligence) doirasida tahlil qiladi. U aqlni analitik, ijodiy va amaliy qismlarga ajratib, tanqidiy tafakkurni analitik aqlning asosiy elementi sifatida ko'radi. Sternberg fikricha, "tanqidiy tafakkur o'quvchining ma'lumotlarni solishtirish, baholash va muqobil yechimlar taklif qilish qobiliyatidir". Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'quvchilarga oddiy yodlashdan ko'ra, muammolarni tahlil qilishga qaratilgan topshiriqlar berish kerak. Masalan, "Agar bir kunda 24 soat bo'lsa, bir haftada nechta soat bor?" degan savol o'rniga, "Agar bir hafta 8 kundan iborat bo'lsa, nechta soat bo'lardi va bu nima uchun muhim?" degan savol berish yanada samaraliroqdir.

Tanqidiy tafakkurning emotsional jihatlari ham xorijiy tadqiqotlarda diqqat markazida bo'lgan. Amerikalik psixolog Daniel Goleman¹¹ (1995) o'zining "Emotsional intellekt" asarida tanqidiy fikrlashning muvaffaqiyati o'quvchining o'ziga ishonchi va emotsional barqarorligiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, agar bola xato qilishdan qo'rqsa yoki sinfda o'zini noqulay his qilsa, uning

⁹ Vygotskiy L. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, 1978, p. 86.

¹⁰ Sternberg, R. J. The Triarchic Mind: A New Theory of Human Intelligence, 1988, p. 55.

¹¹ Goleman D. Emotional Intelligence, 1995, p. 78.

tanqidiy fikrlash qobiliyati pasayadi. Shu sababli, o'qituvchilar xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishi lozim. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning xato qilish huquqi e'tirof etiladi va bu ularning mustaqil fikrlashga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Xorijiy psixologik tadqiqotlarda zamonaviy nevrologiya yutuqlari ham qo'llanilgan. Masalan, Sousa (2011) o'z ishida "tanqidiy tafakkur miyaning prefrontal korteksidagi faollik bilan bog'liq bo'lib, bu soha erta yoshda rivojlantirilishi mumkin"¹² deb yozadi. Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam muammo yechish mashqlari va ijodiy topshiriqlar bolalarning neyron aloqalarini mustahkamlab, tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. AQShda boshlang'ich sinflarda "Aqliy o'yinlar" (Brain Games) deb nomlangan o'yinlar ushbu maqsadda keng qo'llaniladi.

O'zbekistonda tanqidiy tafakkurning pedagogik jihatlari bo'yicha tadqiqotlar mustaqillikdan keyingi davrda, xususan, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va zamonaviy talablarga moslashtirish jarayonida faollasha boshladi. Ushbu tadqiqotlar mahalliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari, mavjud resurslar va milliy-madaniy kontekstga asoslanadi. O'zbekiston olimlari tanqidiy tafakkurni shakllantirishni o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ularni hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlash vositasi sifatida qaraydi. Shu bilan birga, xorijiy tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirish masalasi tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonlik pedagog R. J. Ishmuhamedov tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda innovatsion pedagogik usullarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" asarida "tanqidiy tafakkur o'quvchilarning guruhlarda real hayotiy muammolarni hal qilishi orqali shakllanadi"¹³ degan fikr ilgari suriladi. Ishmuhamedov loyihaga asoslangan ta'lim (Project-Based Learning) usulini O'zbekiston maktablariga moslashtirishni taklif qilib, masalan, "Mahallada

¹² Sousa D. A. How the Brain Learns, 2011, p. 112.

¹³ Ishmuhamedov R.J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. –Toshkent, 2008. –B. 78.

suvni tejash usullari” kabi loyihalarni misol qilib keltiradi. Bu usul sinovdan o'tkazilgan va boshlang'ich sinf o'quvchilarining muammolarni tahlil qilish qobiliyatini oshirishda ijobiy natijalar bergan. U shuningdek, o'qituvchilarning “Nega?” va “Qanday qilib?” kabi ochiq savollar berish orqali o'quvchilarni fikrlashga undashi kerakligini ta'kidlaydi.

Boshlang'ich ta'lim kontekstida tanqidiy tafakkur masalasini o'rganishda N.X. To'rayevaning pedagogika fanlari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi muhim ahamiyatga ega. U “Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish” nomli ishida tanqidiy tafakkurni shakllantirish uchun muammoli topshiriqlardan foydalanishni tavsiya qiladi. To'rayeva fikricha, “o'quvchilarga muammoni turli yo'llar bilan yechish imkonini berish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy shartidir”¹⁴. Masalan, “10 ta konfetni 2 do'sting bilan teng bo'lish uchun qanday taqsimlaysan?” degan savol o'rniga, “Agar 3 do'sting bo'lsa, qanday qilarding va nima uchun?” deb so'rashni taklif qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarni nafaqat hisoblashga, balki o'z qarorini mantiqiy asoslashga o'rgatadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar ham olib borilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2019-yilda tasdiqlangan “Boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlari”da o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish alohida maqsad sifatida belgilangan. Bu hujjatda “o'quvchilarning mustaqil izlanish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish”ga urg'u beriladi¹⁵. Ushbu standartlar asosida darsliklar va o'quv rejalariga tanqidiy fikrlashga qaratilgan topshiriqlar kiritilgan, ammo ularning amalda qo'llanilishi maktablarning moddiy-texnik bazasiga bog'liq.

Yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyevning “Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish” nomli maqolasida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun o'yin

¹⁴ To'rayeva N. X. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish: Ped. fan. nomz. diss. – T., 2015. –B. 45-47.

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi. Boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlari, 2019. –B. 12.

usullaridan foydalanish muhimligi ta'kidlanadi. Maqolada “o'yin orqali o'qitish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi”¹⁶ deb yozadi. Masalan, matematika darsida “xazina qidirish” o'yini tashkil qilinib, har bir to'g'ri javob xaritada bir qadam oldinga siljishni anglatadi. Bu usul sinovdan o'tkazilgan va boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatini jamlashda samarali ekanligi isbotlangan.

Mahalliy tadqiqotlarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda o'qituvchilarning malakasini oshirish masalasi ham alohida e'tibor markazida. Masalan, Z.T. Nishonovanning “O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish” nomli pedagogika fanlari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasida “o'qituvchilar tanqidiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tishi zarur”¹⁷ degan xulosa keltiriladi. U o'qituvchilar uchun seminarlar va treninglar tashkil qilishni taklif qilib, xorijiy tajribani (masalan, Finlyandiyada o'qituvchilarning doimiy malaka oshirishi) mahalliy sharoitlarga moslashtirishni tavsiya qiladi. Yurtimizda tanqidiy tafakkur bo'yicha pedagogik tadqiqotlarning o'ziga xos jihati – ularning mahalliy sharoitlarga moslashuvchanligidir. Xorijiy tajribadan farqli o'laroq, bu tadqiqotlar ko'pincha cheklangan resurslar (masalan, raqamli texnologiyalar yetishmasligi) va an'anaviy ta'lim usullarining ustunligini hisobga oladi. Shu sababli, o'yin usullari, guruhda ishlash va oddiy materiallardan foydalanish kabi arzon va samarali metodlarga urg'u beriladi. Biroq, ushbu tadqiqotlar hali ham rivojlanish bosqichida bo'lib, xorijiy tajribani kengroq integratsiya qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalasi ochiq qolmoqda.

Tanqidiy tafakkurning emotsional jihatlari O'zbekistonda ham e'tibor markazida bo'lgan. G'.N. Xudoyberdiyeva o'zining psixologiya fanlari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasida “o'quvchining o'ziga ishonchi va xavfsiz muhit tanqidiy

¹⁶ Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish. “Xalq ta'limi” jurnali, 2017, №4, –B. 15-18.

¹⁷ Nishonova Z.T. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish: Ped. fan. nomz. diss. - T., 2018. - B. 67-69.

fikrlashni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi”¹⁸ degan xulosaga keladi. U o‘zbek oilalarida tarbiyaning an’anaviy usullariga e’tibor qaratib, ota-onalarning “to‘g‘ri javob” topishga urg‘u berishi bolalarning mustaqil fikrlashdan qochishiga olib kelishi mumkinligini ta’kidlaydi. Shu sababli, sinfda o‘quvchilarning xato qilish huquqini tan olish va ularni qo‘llab-quvvatlash muhimligini aytadi. Masalan, matematika darsida noto‘g‘ri javob bergan o‘quvchiga “Bu yechimni qanday o‘ylading?” deb so‘rash orqali uning fikrlash jarayonini rag‘batlantirishni taklif qiladi.

Vygotskiyning sotsio-madaniy nazariyasi O‘zbekiston psixologlari tomonidan ham qo‘llaniladi. Masalan, D.R. Raximova “Bolalar psixologiyasi” nomli asarida “tanqidiy tafakkur o‘quvchining o‘qituvchi va tengdoshlari bilan o‘zaro ta’siri orqali rivojlanadi”¹⁹ deb yozadi. U guruhda ishlash va muhokama usullarining O‘zbekiston maktablarida samarali ekanligini ta’kidlaydi. Masalan, boshlang‘ich sinflarda “Bir oilada 10 so‘mga qancha non sotib olish mumkin?” degan savolni guruhda muhokama qilish orqali bolalar turli yechimlarni taklif qilishga o‘rganadi. Bu usul Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasiga asoslanadi va mahalliy sharoitlarda sinovdan o‘tkazilgan.

O‘zbekiston psixologlarining tadqiqotlarida bolalarning yosh xususiyatlariga alohida e’tibor qaratiladi. M.M. Murodova o‘zining “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining psixologik xususiyatlari” nomli maqolasida “7-11 yoshdagi bolalarning diqqati 15-20 daqiqa barqaror bo‘lib, shu sababli tanqidiy fikrlashga qaratilgan topshiriqlar qisqa va qiziqarli bo‘lishi kerak”²⁰ deb yozadi. U o‘yin elementlaridan foydalanishni tavsiya qilib, masalan, “sonlar poygasi” o‘yinida bolalarni hisoblash va tahlil qilishga jalb qilishni misol qilib keltiradi. Bu usul sinf sharoitida sinovdan o‘tkazilib, o‘quvchilarning faolligini oshirishda samara bergan.

¹⁸ Xudoyberdiyeva G‘.N. O‘quvchilarning tanqidiy tafakkurini shakllantirishning psixologik asoslari: Psix. fan. nomz. diss. --T., 2019. – B. 56-58.

¹⁹ Raximova D.R. Bolalar psixologiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2016. – B. 89-91.

²⁰ Murodova M.M. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining psixologik xususiyatlari. “Psixologiya” jurnali, 2020, №2, – B. 34-37.

Psixologik tadqiqotlarda O'zbekistonning milliy tarbiya xususiyatlari ham hisobga olinadi. Masalan, S.Q. Qosimova o'zining "O'zbek xalq pedagogikasida psixologik omillar" nomli ishida "o'zbek tarbiyasida hurmat va itoatkorlikka urg'u berilishi tanqidiy fikrlashning rivojlanishiga to'siq bo'lishi mumkin"²¹ degan xulosaga keladi. U sinfda o'qituvchilarning avtoritar uslubdan voz kechib, o'quvchilarning o'z fikrini erkin aytishiga imkon berishini taklif qiladi.

NATIJALAR:

Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari bo'yicha xorijiy va O'zbekistondagi tadqiqotlar o'zaro umumiy va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Xorijiy tadqiqotlar global miqyosda ta'limning zamonaviy talablariga moslashishga qaratilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu jarayon mahalliy ta'lim tizimining infratuzilmasi, resurslari va milliy-madaniy kontekstiga asoslanadi. Xorijiy tadqiqotlarning afzalligi – ularning nazariy chuqurligi va global miqyosda sinovdan o'tkazilganligidadir. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimida PBL usuli muntazam qo'llaniladi va o'quvchilarning PISA testlaridagi yuqori natijalari bilan tasdiqlanadi. O'zbekistonda esa tadqiqotlar ko'proq mahalliy muammolarga (masalan, suv tejash, ekologiya) qaratilgan bo'lib, global kontekstga kamroq e'tibor beriladi. Shu bilan birga, O'zbekiston tadqiqotlari resurslar cheklangan sharoitlarda ham samarali bo'lishi bilan ajralib turadi.

Xorijiy va O'zbekiston tadqiqotlarining umumiy jihati – tanqidiy tafakkurni o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati sifatida qarashdir. Ikkala mintaqada ham guruhda ishlash, ochiq savollar va muammoli topshiriqlar samarali usullar sifatida e'tirof etiladi. Farqli jihatlarga kelsak, xorijiy tadqiqotlar nazariy jihatdan chuqur va texnologik jihatdan rivojlangan bo'lsa, O'zbekiston tadqiqotlari amaliy, arzon va mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan. Xorijda global muammolarga e'tibor qaratilsa (masalan, iqlim o'zgarishi), O'zbekistonda mahalliy masalalar (suv tejash, ekologiya) ustunlik qiladi. Shu bilan birga, O'zbekistonda zamonaviy psixologik metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi pastligi

²¹ Qosimova S.Q. O'zbek xalq pedagogikasida psixologik omillar. – T.: Fan, 2014. – B. 45-47.

tadqiqotlarning chuqurligini cheklaydi. Xorijiy tadqiqotlar tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda kengroq imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning natijalari global ta'lim standartlariga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston tadqiqotlari esa rivojlanish bosqichida bo'lib, mahalliy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Xorij tajribasini O'zbekistonga moslashtirish uchun infratuzilmani yaxshilash, o'qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy metodlarni joriy etish zarur. Bu jarayon ikki mintaqada tadqiqotlari o'rtasidagi farqni kamaytirishi mumkin.

MUHOKAMA:

O'zbekistonda tanqidiy tafakkurning psixologik jihatlari bo'yicha tadqiqotlar asosan bolalarning kognitiv rivojlanishi, emotsional holati va ijtimoiy muhitning ta'siri nuqtai nazaridan olib boriladi. Ushbu tadqiqotlar mustaqillikdan keyingi davrda psixologiya fanining rivojlanishi va ta'limdagi islohotlar bilan birga faollashgan. Mahalliy olimlar tanqidiy tafakkurni shakllantirishni o'quvchilarning yosh xususiyatlari, psixologik tayyorgarligi va milliy tarbiya an'analari bilan bog'liq holda o'rganadi. Shu bilan birga, xorijiy psixologik nazariyalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish masalasi tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Masalan, psixolog A.A. Alimova tanqidiy tafakkurni bolaning aqliy rivojlanishi bilan bog'laydi. Uning "O'quvchilarning aqliy rivojlanishida psixologik omillar" nomli maqolasida "boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun o'yin va amaliy mashg'ulotlar muhim ahamiyatga ega"²² degan fikr keltiriladi. Alimova Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga tayanib, O'zbekiston bolalarining 7-11 yosh davrida konkret-operatsion bosqichda ekanligini tasdiqlaydi. Shu sababli, u tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun abstrakt topshiriqlar o'rniga, real ob'ektlar va hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashqlarni taklif qiladi. Masalan, "5 ta olma va 3 ta nokni qanday taqsimlash mumkin?" degan savol o'rniga, haqiqiy mevalarni bolalar o'rtasida bo'lishish orqali muhokama qilishni tavsiya qiladi. Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari bo'yicha xorijiy va O'zbekistonda olib borilgan

²² Alimova A.A. O'quvchilarning aqliy rivojlanishida psixologik omillar. "Pedagogika" jurnali, 2018, №3, p. 22-25.

tadqiqotlar ta'limning zamonaviy talablariga javob berishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotlarning o'rganilganlik darajasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, har bir mintaqa o'ziga xos ta'lim siyosati, resurslari va madaniy kontekstiga asoslangan yondashuvlarni shakllantirgan.

XULOSA:

Xorijiy tadqiqotlar nazariy jihatdan chuqur, texnologik jihatdan rivojlangan va global miqyosda qo'llanilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu soha mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan holda rivojlanish bosqichidadir. Ushbu xulosa ikki mintaqadagi tadqiqotlarning umumiy va farqli jihatlarini umumlashtirib, kelgusidagi ishlar uchun tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalarni beriladi:

1. Xorijiy tajribani moslashtirish: Bloom taksonomiyasi va PBL usullarini mahalliy darsliklarga kiritish, lekin ularni oddiy materiallar (qog'oz, doska) bilan qo'llash imkoniyatini yaratish.
2. O'qituvchilar malakasini oshirish: Finlyandiya tajribasidan foydalanib, o'qituvchilar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha treninglar tashkil qilish.
3. Texnologik imkoniyatlarni kengaytirish: Raqamli vositalar (planshetlar, o'quv ilovalari) bilan ta'minlashni bosqichma-bosqich joriy etish.
4. Psixologik muhitni yaxshilash: O'quvchilarning xato qilish huquqini tan olish va sinfda ochiq muhokama madaniyatini shakllantirish.
5. Tadqiqotlarni chuqurlashtirish: Nevrologik va zamonaviy psixologik metodlarni (masalan, miya faolligini o'rganish) mahalliy psixologiya faniga integratsiya qilish.

Yuqoridagi tavsiyalar asosida, mavjud muammolarga yechim ishlab chiqish milliy ta'lim tizimimizning rivojlanishi va xorijiy tajribalar bilan taqqoslanganda yuzaga keladigan katta farqning kamayishi uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimova A.A. O'quvchilarning aqliy rivojlanishida psixologik omillar. "Pedagogika" jurnali, 2018, №3, p. 22-25.
2. Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, 1956, p. 89.
3. Dewey J. How We Think, 1910, p. 12.
4. Ennis R. H. A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills, Educational Leadership, 1985, Vol. 43, No. 2, p. 44-48
5. Goleman D. Emotional Intelligence, 1995, p. 78.
6. Horkheimer M. Critical Theory: Selected Essays, 1972, p. 22.
7. Ishmuhamedov R. J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. –Toshkent, 2008. – B. 78.
8. Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish. "Xalq ta'limi" jurnali, 2017, №4, –B. 15-18.
9. Murodova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari. "Psixologiya" jurnali, 2020, №2, –B. 34-37.
10. Nishonova Z.T. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish: Ped. fan. nomz. diss. - T., 2018. - B. 67-69.
11. Paul R. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World, 1990, p. 45.
12. Piaget J. The Psychology of Intelligence, 1970, p. 67.
13. Qosimova S.Q. O'zbek xalq pedagogikasida psixologik omillar. – T.: Fan, 2014. – B. 45-47
14. Raximova D.R. Bolalar psixologiyasi. – T.: O'zbekiston, 2016. – B. 89-91.
15. Sternberg, R. J. The Triarchic Mind: A New Theory of Human Intelligence, 1988, p. 55.
16. Sousa D. A. How the Brain Learns, 2011, p. 112.

17. To'rayeva N. X. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish: Ped. fan. nomz. diss. – T., 2015. –B. 45-47
18. “Ta’lim to’g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son <https://lex.uz/docs/-5013007>
19. Vygotskiy L. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, 1978, p. 86.
20. Xudoyberdiyeva G'.N. O'quvchilarning tanqidiy tafakkurini shakllantirishning psixologik asoslari: Psix. fan. nomz. diss. --T., 2019. – B. 56-58.
21. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’lim vazirligi. Boshlang‘ich ta’limning davlat ta’lim standartlari, 2019. –B. 12.